

ANAR İlyas oğlu Cavadov

*“Cinayət prosesi və kriminalistika” sahəsində Hüquq üzrə Fəlsəfə Doktoru,
Bakı Dövlət Universitetinin “Cinayət hüququ və kriminologiya” kafedrasının*

Elmlər Doktoru proqramı üzrə Doktorantı,

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialının

“Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və

hüququn əsasları” fənni üzrə müəllimi,

Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü, vəkil

ORCID iD: 0009-0007-0929-6310

E-mail: vekil_anar@mail.ru

© Cavadov A.İ., 2025

Cinayət-hüquqi müstəvidə yaş kriteriyası

Xülasə

İctimai təhlükəli əməli cinayət kimi xarakterizə edilən cinayət qanununda nəzərdə tutulmuş obyektiv və subyektiv əlamətlərin məcmusu cinayət tərkibini yaradır ki, bu tərkibin başlıca üsürü sırasına cinayətin subyektinə aid edilir. Bu subyektə səciyyəli xüsusiyyət kimi yaş cinayət məsuliyyətinin başlanma həddi kimi çıxış edir və hüquqi müəyyənlik prinsipi baxımından qanunvericiliklə tənzimlənir. Beynəlxalq qanunvericilik yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyətinin yarandığı yaş həddi ilə bağlı imperativ normalar nəzərdə tutmayaraq, bu məsələni dövlətlərin milli qanunvericiliyinin mülahizəsinə buraxır. Bu gün ayrı-ayrı ölkələrin hüquq sistemində cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə imkan verən aşağı yaş həddi 7 yaşdan başlayıb hətta 18-ə qədər davam edir ki, bu qədər fərqin mövcudluğu humanizm nöqtəyi-nəzərindən müxtəlif məkanlarda yaşayan insanlara qarşı məgər diskriminasiyaya yol verilib-verilməməsini sual altında qoyur. Həmçinin müşahidə olunan meyillər kimi yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən ictimai təhlükəli əməllərin törədilməsində artım çıxış edir ki, bu artımın qarşısını almaq üçün cinayətkar davranışın kriminoloji cəhətlərini araşdırmaq zəruri hal alır. Məhz bu məqalədə mən yetkinlik yaşına çatmayanlara cəmiyyətin bir üzvü – sosial təsirə məruz qalan və fərd – öz iradəsi və psixikası ilə özünə təsir edən şəxs kimi qiymət verərək, yaş meyarını fərqli tarixlər, mədəniyyətlər, ailə, siyasət, strategiya və s. kontekstindən təhlil edəcəm. Buradakı əsas məqsədim müzakirə olunan məsələyə dair perspektivləri genişləndirməklə, düzgün mövqə formalaşdırmaq və aktual problemlərin həllinə dəstək olmaqdır.

Açar sözlər: *cinayətkar fəaliyyət, yetkinlik yaşına çatmayanlar, ailə, kriminogen əlaqələr, minimal yaş, məsuliyyət, strategiya, qanunvericilik*

ANAR İlyas oğlu Javadov

Doctor of Philosophy in Law in the field of “Criminal Process and Criminology”,

PhD student of the “Criminal Law and Criminology”

department of Baku State University,

Teacher of the “Constitution of the Republic of Azerbaijan and

Fundamentals of Law” subject of the Shamakhi branch of the

Azerbaijan State Pedagogical University,

Age criterion in criminal law

Abstract

Criminal law which characterizes a socially dangerous act as a crime, establishes that combination of objective and subjective elements creates the crime and the main element of this composition is the subject. Age, as a characteristic of this subject, acts as the threshold for the onset of criminal liability and is regulated by legislation in terms of the principle of legal certainty. International law does not establish mandatory rules regarding the age of criminal responsibility of minors and leaves this matter to the discretion of the national legislation of the states. Today, the minimum age for criminal responsibility in the legal systems of various countries ranges from 7 years old to 18 years old and these differences raise the question if living in different places creates discrimination for people from a humanistic perspective. As well, one of the observed trends is an increase of socially dangerous acts committed by minors, so preventing these things it is necessary to investigate the criminological aspects of criminal behavior. In this article I will appreciate minors as a member of society who exposed to social influence and as an individual – a person who influences himself by his self-control and psyche, I'll analyze the age criterion from the context of different histories, cultures, family, politics, strategy and etc. My main goal here is to broaden perspectives on the issue under discussion, form the right position and support the solution of current problems.

Key words: *criminal activity, minors, family, criminogenic relationships, minimum age, responsibility, strategy, legislation*

Giriş

Azərbaycanda yetkinlik yaşına çatmayan cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə əsas verən yaş həddi qanuna əsasən müəyyən olunmuşdur ki, bu da hazırda dünyada mövcud olan yaş meyarları ilə müqayisədə daha optimal hesab oluna bilər.

Azərbaycanda 2024-cü il üzrə son statistikalara görə 14-17 yaşda olan uşaqlar tərəfindən və ya onların iştirakı ilə törədilmiş cinayətlərin ümumi sayı 364-dür. Onlardan 46-ı ağır və xüsusilə ağır cinayətlər hesab edilir. Yeniyetmələr arasında törədilən cinayətlərin əksəriyyəti oğurluqdur. Belə ki, törədilən cinayətlərin 164-ü bu səbəbdən baş verib. Cinayətlərin 15-i qəsdən sağlamlığa zərər vurma, 8- i isə qəsdən adam öldürmə və adam öldürməyə cəhd kimi qiymətləndirilib. Bu son 5 ildə yeniyetmələr tərəfindən törədilən cinayətlərarasında maksimum göstəricidir. Belə ki, 2019 və 2020-ci illərdə bu göstərici 323, 2021-ci ildə 251, 2022-ci ildə isə 311 olub. Onu da qeyd edək ki, cinayət törətmiş 14-17 yaşda olan uşaqların sayı həmin il 494 olub ki, bu da son 5 ildə rekord göstəricidir. Cinayət törədənlərin 479-u oğlan, 15-i isə qız olub. Onlardan 387-i 16-17 yaşda, 107-i isə 14-15 yaş aralığında olub. Onların 202-i hər hansı bir yerdə işləməyən və oxumayan uşaqlardır. Cinayət törədənlərin 279-nun hər iki valideyni, 29-nun bir valideyni olub, 2-i isə internat məktəbində böyüyüb. Törədilən cinayətlərdə 6 yeniyetmə sərxoş vəziyyətdə iştirak edib. Onu da qeyd edək ki, cinayətlərin 54-ü böyüklərin iştirakı ilə baş verib. Cinayət törədən 14-17 yaşlı uşaqların 310 məhkum olunub. Cinayət törədən yeniyetmələrin əksəriyyəti Bakıda yaşayır. Belə ki, paytaxtda həmin il 14-17 yaşlı uşaqlar tərəfindən törədilən cinayətlərin ümumi sayı 89 olub. Abşeronda bu göstərici 19, Tovuzda 18, Qaxda 12-i, Ağdaşda 10, Bərdədə 9-dur. Yeniyetmələrin cinayət törətdikləri rayonlar içində Şirvan, Biləsuvar, Sumqayıt, Xaçmaz, İsmayıllı, Mingəçevir də

liderlik edir. İşğaldan azad edilən Qarabağ bölgəsinin üç rayonunda 14-17 yaşlı uşaqlar tərəfində törədilən cinayət hadisəsi baş verib. Bura Füzuli (2 nəfər), Xocalı və Cəbrayıl (hər ikisində 1 nəfər) aiddir. Naxçıvanda isə 14-17 yaşlı uşaqlar arasında ümumilikdə 10 cinayət hadisəsi törədilib. 14-17 yaş arası gənclərin törətdiyi cinayətlərin artımı cəmiyyətimiz üçün ciddi bir xəbərdarlıqdır. Bu, təkcə ailələr üçün deyil, həm də təhsil sistemi və sosial qurumlar üçün böyük bir məsuliyyətdir. Çünki yeniyetmələr tərəfindən törədilən cinayətlər fərdi faciələr yaratmır, həm də cəmiyyətin bütövlüyü üçün ciddi təhlükə yaradır. Bu baxımdan tədqiqatı aparılan mövzu bu sahədə mövcud vəziyyəti düzgün analiz etməyə və zəruri tədbirlərin görülməsi üçün əlavə zəmin yaratmış olardı.

Beynəlxalq-hüquqi sənədlərdə isə yetkinlik yaşına çatmayanı cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə əsas verən yaşla bağlı dəqiq norma mövcud deyildir. Beynəlxalq-hüquqi sənədlərdə, xüsusən də Uşaq hüquqları haqqında 1989-cu il Konvensiyasında yetkinlik yaşının müəyyən edilməsi məsələsi iştirakçı-dövlətlərin milli qanunvericiliklərinin öhdəsinə buraxılmışdır. Konvensiyanın müddəalarında sadəcə tələb olunur ki, iştirakçı-dövlətlər daha aşağı yaşda olan uşaqların cinayət qanunvericiliyini pozmaq iqtidarında olmadığını göstərən minimal yaş müəyyən etsinlər (maddə 40.3). Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra dünya birliyinin tam hüquqlu üzvü kimi BMT, Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən həmin təşkilatlar tərəfindən qəbul olunmuş müxtəlif deklarasiyalara qoşulmuş, konvensiyaların iştirakçısı olmuşdur. Belə konvensiyalardan biri də BMT-nin Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyasıdır. Azərbaycan Respublikası 1992-ci ildə bu qabaqcıl sənədə qeyd-şərtsiz qoşulmuşdur və həmin sənədin müddəaları Azərbaycan dövləti üçün məcburi hüquqi xarakterə malikdir. Sözügedən sənədə əsasən Azərbaycan Respublikasında milli qanunvericilik qeyd olunan sənəddə təsbit olunmuş hüquq və vəzifələrə uyğunlaşdırılmış, ədliyyəyə ədalətli, səmərəli və çevik çıxışa təminat verən düzgün və səmərəli qanunvericilik və inzibati prosedurlarının qəbul olunması, habelə digər tədbirlərin görülməsini təmin edilməkdədir. Cinayət və inzibati hüquq sahəsi üzrə uşaqların hüquqları əsasən BMT-nin Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyasında öz əksini tapmışdır. Həmin Konvensiyanın 37 və 40- cı maddələri xüsusi olaraq cinayət prosesinə şübhəli şəxs, təqsirləndirilən şəxs, zərərçəkmiş və şahid qismində cəlb edilmiş yetkinlik yaşına çatmayanların təmin edilməli olduqları və üzv dövlətlərin üzərinə öhdəlik kimi qoyulmuş ən əsas hüquq və prinsipləri müəyyən edir. Konvensiyanın 39-cu maddəsi əlavə olaraq hər hansı formada təhqirə, etinasızlığa, istismara və zorakılığa məruz qalan uşaqlara yardım edilməsi üçün müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir. Belə ki, Konvensiyanın 37-ci maddəsinin (b) bəndində nəzərdə tutulmuşdur ki, “Uşağın həbsə alınması, tutulması və ya həbs cəzası çəkməsi qanuna uyğun olaraq həyata keçirilir. Göstərilən hallar son tədbir kimi mümkün olan qədər daha qısa müddətdə və qaydada həyata keçirilir”. Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanın “Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin törətdikləri hüquq pozuntuları barədə ədalət mühakiməsinin icrası” adlı 40-cı maddəsində isə deyilir: iştirakçı dövlətlər cinayət qanunvericiliyini pozmuş hesab edilən, bu qanunvericiliyin pozulmasında təqsirləndirilən və ya müqəssir sayılan hər bir yetkinlik yaşına çatmayanın onunla ehtibar bir rəftar hüququnu tanıyırlar ki, belə rəftar onda ləyaqət və mənlilik hissələrinin inkişafına kömək edir, onda insan hüquqlarına və başqalarının əsas azadlıqlarına hörməti möhkəmləndirir və bu zaman yetkinlik yaşına çatmayanın yaşı və onun reintegrasiyasına və cəmiyyətdə faydalı rolunu yerinə yetirməsinə kömək göstərilməsi arzusu nəzərə alınır. Pekin qaydalarında əlavə bir prinsip də nəzərdə tutulmuşdur: *“belə yaşın aşağı həddi emosional, mənəvi və intellektual yetişkənlik aspektlərini nəzərə alaraq həddən artıq aşağı yaş səviyyəsində olmamalıdır”* (4.1-ci bənd) [1]. Dünya təcrübəsindən nümunələr cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə imkan verən minimal yaşın təyini ilə bağlı müxtəlif yanaşma və mövqelərin mövcudluğunu göstərir.

Azərbaycanda son illərdə yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən törədilən cinayətlərin sayında müşahidə olunan azalma, dövlətimiz tərəfindən bu növ cinayətkarlığa qarşı mübarizənin səmərəliliyinə inamı artırmışdır. Yeniyetmələr tərəfindən törədilən cinayətlərin sayının artması cəmiyyət üçün ciddi təhlükə yarada bildiyi üçün, bu növ cinayətkarlığa qarşı daha səmərəli mübarizənin aparılması üçün, bu şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmə yaş həddinin düzgün müəyyənləşdirilməsi öz aktuallığını həmişə saxlayır.

Tədqiqat

R.Əliyev, bir çox “Avropa dövlətlərinin cinayət qanunvericiliyində şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə imkan verən yaş həddinin Azərbaycan qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş yaş həddindən daha aşağı, hətta bəzi dövlətlərdə 10-12 yaş olaraq müəyyən edildiyini” qeyd edərək, belə ölkələr sırasında “Böyük Britaniya, Uels, İsveçrə, İrlandiya, Niderland, Belçika kimi qərbi Avropa ölkələri ilə yanaşı ABŞ, Kanada, İsrail, İndoneziya, Malayziya kimi dövlətləri” nümunə kimi göstərir. Eyni zamanda müəllif, “Almaniya, İtaliya, Avstriya, Xorvatiya, Malta, Latviya, Bolqarıstan və digər bu kimi Avropa dövlətlərində cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə imkan verən minimal yaş həddinin 14 yaş, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Polşa və Çexiyada isə yaş həddi 15 yaş olaraq qəbul edildiyini” qeyd edir [2].

O.S.Kapnus və V.N.Dodonov, Əlcəzair, Mali, Monako, Tunis, Çad və Fransada, habelə ABŞ-nın bəzi ştatlarında (Corciya, İllinoys, Nyu-York və s.) cinayət məsuliyyətinin 13, Braziliya, Yunanıstan, Kanada, Portuqaliya, Türkiyə, Cənubi Koreya, Andorra, Belçika, Braziliya, İsrail, Kanada, Çin, Niderland kimi ölkələrdə isə 12 yaşdan yarandığını göstərirlər [3].

E.Y.Antonova da xarici ölkələrdə cinayət məsuliyyəti yaşı ilə bağlı məsələyə differensiallaşmış yanaşmanın mövcudluğunu qeyd edərək, Danimarka, İslandiya, Norveç, Finlandiya, Çex Respublikası, İsveç, Albaniya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Litva, Moldova, Rusiya, Tacikistan, Türkmənistan və Ukraynada cinayət məsuliyyətinin ümumi yaşı olaraq 16, bir sıra cinayət növlərinə görə isə 14 yaş müəyyən edildiyini qeyd edir [4].

E.N.Karabanova, cinayət məsuliyyəti yaşının Avstriya, Bolqarıstan, Almaniya, Gürcüstan, İtaliya, İspaniya, Latviya, Rumıniya, Serbiya, Xorvatiya, Estoniya, Yaponiya və digər ölkələrdə 14 yaş müəyyən edildiyindən yazır [5].

N.M.Xromova yazır ki, skandinaviya ölkələrində, həmçinin Polşa və Slovakiyada belə bir yaş olaraq 15, Belçika, Portuqaliya və Çilidə 16, Luksemburqda isə 18 yaş nəzərdə tutulmuşdur [6].

İ.R.Mikayılı bununla bağlı qeyd edir ki, “Bu gün bəzi ölkələrin qanunvericiliyində cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə imkan verən yaş həddi 7 yaşdan başlayır. Belə ki, Avstraliya, Banqladeş, Qana, Küveyt, Livan, Suriya, Kipr, İrlandiya, Sudan, İordaniya və Pakistanda 7, Şotlandiya və Şri-Lankada 8, İraq və Filippində 9, İngiltərə, yeni Zelandiya, Nepal və Nikaraquada 10, Kanada, Uqanda, Cənubi Koreya və Türkiyədə 12, Əlcəzair, Çad, Polşa, Tunis və Fransada 13, Bolqarıstan, Çin, Almaniya, Macarıstan, İtaliya, İspaniya, Yaponiya, Liviya, Rumıniya, Rusiya və Vyetnamda 14, Danimarka, Misir, Finlandiya, Norveç, İslandiya, Sudan və İsveçdə 15, Argentina, Boliviya, Çili, Kuba, Portuqaliya və Ukraynada 16, Belçika, Peru, Kolumbiya və Panamada 18 yaşı tamam olmuş şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir” [7].

Aşağı yaş həddi olan ölkələr (7-10 yaş)- Avstraliya, Banqladeş, Qana, Küveyt, Livan, Suriya, Kipr, İrlandiya, Sudan, İordaniya və Pakistanda (7 yaş), Şotlandiya və Şri-Lankada (8 yaş), İraq və Filippində (9 yaş), İngiltərə, yeni Zelandiya, Nepal və Nikaraquada (10 yaş).

Orta yaş həddi olan ölkələr (12-14 yaş)- Kanada, Uqanda, Cənubi Koreya və Türkiyədə (12 yaş), Əlcəzair, Çad, Polşa, Tunis və Fransada (13 yaş), Bolqarıstan, Çin, Almaniya, Macarıstan, İtaliya, İspaniya, Yaponiya, Liviya, Rumıniya, Rusiya və Vyetnamda (14 yaş).

Yüksək yaş həddi olan ölkələr (15-18 yaş)- Danimarka, Misir, Finlandiya, Norveç, İslandiya, Sudan və İsveçdə (15 yaş), Argentina, Boliviya, Çili, Kuba, Portuqaliya və Ukraynada (16 yaş), Belçika, Peru, Kolumbiya və Panamada (18 yaş) .

Özbəkistan CM-də cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə imkan verən ümumi yaş 16, ağırlaşdırıcı hallarda qəsdən adam öldürməyə görə 13, bir sıra cinayətlərə görə isə 14 yaş müəyyən olunmuşdur. Avstraliyada cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə imkan verən ümumi yaş 14 olaraq müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda bu ölkədə yaşı 10-14 arasında olan şəxs cinayət törədərkən

onun qanunazidd və ictimai təhlükəli xarakterini dərk etdiyi halda törətdiyi əmələ görə cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər.

A.Mixael göstərir ki, ABŞ-nin 23 ştatında cinayət məsuliyyətinin minimal yaşı müəyyən edilmədiyi, bu ştatlarda uşaqların əksər ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilmələri, daha 27 ştatda minimal yaşın 10-15 arasında dəyişdiyi də göstərilmişdir. ABŞ-nin Klahaoma ştatında belə yaş həddi 7, Nevada isə 8 müəyyən edilmişdir [8].

V.İ.Zubkova qeyd edir ki, real həyatda 12 yaşına çatmamış şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi halları praktiki olaraq mövcud deyildir [9]. Eyni zamanda bəzi xarici ölkələrin cinayət qanunvericiliyi təcrübəsi buna şübhə ilə yanaşmağa imkan verir. S.A.Borovikovun fikrincə, yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə imkan verən daha aşağı yaş həddinin nəzərdə tutulduğu ölkələr də vardır [10].

İ.A.Petrova belə ölkələr olaraq Avstraliya, İngiltərə, Yeni Zelandiya, Nikaraqua, İsveçrə, ABŞ-nin Kolorada ştatı (10 yaş), Malta, Filippin, Həbəşistan (9 yaş), İndoneziya, Şotlandiya, Şri-Lanka, Keniya (8 yaş), Hindistan, Kipr, Pakistan, Suriya, İordaniya, Misir Livan, İrlandiya, Tailand, İsveçrə (7 yaş) kimi ölkələri qeyd edir [11].

Ölkəmizdə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmənin minimal yaş həddi 14 yaş olaraq cinayət qanunu ilə müəyyənləşdirildiyindən, bu yaş həddinin dəyişdirilməsinə yönəlmiş hər hansı cəhd, öz özlüyündə ciddi elmi və təcrübi araşdırmalara əsaslanılmasını tələb edir.

Bu da obyektiv faktır ki, bəzi hallarda bütün qayğı və müdafiəyə baxmayaraq, cəmiyyətin həssas qrupu sayılan yetkinlik yaşına çatmayanlar belə cinayət törətməkdən çəkinmir. Respublikamızın cinayət qanunvericiliyinə görə yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyətini yaradan yaş həddi bəzi cinayətlər üzrə cinayət törədərkən 14 yaşın tamam olması ilə müəyyən olunur. Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyətini yaradan yuxarı yaş həddi isə 18 yaşın olması ilə şərtləndirilir. Bu mənada cinayətlər şəxsin yaşına uyğun olaraq da fərqli qaydada qruplaşdırılır. Belə ki, müəyyən qrup cinayətlərin subyektı artıq 14 yaşı tamam olmuş şəxs olduğu halda, ümumi cinayət məsuliyyəti yaradan yaş həddi kimi 16 yaş müəyyən edilir. Bu yaş həddinin beynəlxalq və milli qanunvericilikdə əsas götürülməsi təbii ki, təsadüfi deyil. Məhz 14–16 yaşında şəxslər öz hərəkətlərini anlama biləcək qədər əqli və iradi inkişaf dərəcəsinə çatmış olmaqla yanaşı, həmin əməllərin ictimai təhlükəliliyini qiymətləndirməklə hərəkətlərinə nəzarət etməyə qadir olurlar.

Azərbaycanın 14 yaş həddi ilə 18 yaş həddi arasındakı fərqi izah edərkən göstərmək lazımdır ki, yeniyetməlik dövrü insan həyatında ən həssas və kritik mərhələlərdəndir. Bu yaş dövrü, şəxsiyyətin formalaşdığı, həyat dəyərlərinin, davranış nümunələrinin və sosial məsuliyyətlərin təməlinin qoyulduğu bir mərhələdir. Yeniyetmələr bu dövrdə özlərini və ətraf aləmi kəşf etməyə çalışır, buna görə də onların həyatında doğru yönləndirilmə və müsbət nümunələr böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan ailə və cəmiyyət tərəfindən bu sahəyə lazımı diqqətin yetərsizliyi, düzgün tərbiyə prinsiplərinin tətbiq olunmaması və nəzarətin zəifliyi bəzi gənclərin yanlış yollara yönəlməsinə, hətta cinayət əməllərinə əl atmasına səbəb ola bilər.

Bu baxımdan yetkinlik yaşına çatmayanların kriminogen davranışını tədqiq edərkən, hər şeydən əvvəl onların doğulub böyüdüğü həyat və tərbiyə şəraiti, fiziki intellektual və əqli inkişaf səviyyəsinə təsir göstərə biləcək amillərin müəyyən olunması zəruridir. Cinayət qanununun tələbi də budur ki, törədilən hər bir cinayət işi üzrə müəyyən edilməli sübuti əhəmiyyətə malik hallardan başqa, həm də yetkinlik yaşına çatmayanlar barəsində icraat zamanı yetkinlik yaşına çatmayanın həyat və tərbiyə şəraiti, yetkinlik yaşına çatmayanın fiziki intellektual və əqli inkişaf səviyyəsi kimi hallar müəyyən edilməlidir. Təsadüfi deyil ki, yetkinlik yaşına çatmayanlara cəza təyin edərkən məhkəmələr həmin şəxsin həyat və tərbiyə şəraitini, psixi inkişaf səviyyəsini, onun şəxsiyyətinin digər xüsusiyyətlərini və kənar şəxslərin ona təsirini nəzərə alır, o cümlədən cəza təyin edilərkən yetkinlik yaşına çatmama cəzanı yüngülləşdirən və ağırlaşdıran digər hallarla birlikdə nəzərə alınır.

Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətkarlığının yaranmasına hər şeydən əvvəl onun doğulub böyüdüüyü həyat və tərbiyə şəraiti öz təsirini göstərir. Yaddan çıxarmamalıyıq ki, cinayət törətmiş yetkinlik yaşına çatmayan da insandır və həmin insan da yaşadığı cəmiyyətin daxilində yetişir, formalaşır, inkişaf edir, cəmiyyətin bir hissəsi kimi ondan qidalanır. Hər bir cəmiyyətin əsası, özülü isə qurulan ailələrdir. Məhz ailə şəxsiyyətin formalaşmasına intensiv təsir göstərən ünsürdür. Bu da ailə tərbiyəsində olan yanlışlığın şəxsin gələcəkdə mənfi istiqamətə yönəlməsinə ilkin səbəbin olmasına dair fikir irəli sürməyə əsas verir. Təbii ki, spirtli içkilər qəbul edən, əvvəllər cinayət törətmiş valideynlərin və onların qeyri-əxlaqi əməllərinin ailədə böyüyən uşağın tərbiyəsinə necə güclü mənfi təsir etməsini şübhə altına almaq olmaz. Lakin bütün cinayətkarların yalnız belə ailələrdən çıxması fikrinə də qapanmaq olmaz.

Yeniyyətlər tərəfindən törədilmiş cinayətlərin təhlili göstərir ki, bu növ cinayətlər ümumi cinayətkarlığın bir hissəsi olub özünəməxsus cəhətləri ilə seçilən xüsusi bir kateqoriyanı təşkil edir. Yeniyyətlər tərəfindən törədilmiş cinayətlərdə cinayətin subyektivi olan gənc fərd özünün psixoloji və maddi durumuna görə tam formalaşmamış fiziki şəxsdir. Həyatımız isə mənfi və müsbət təsirlərin mövcud olduğu bir mühitdir. Fərdin yetkinlik yaşında həyat təcrübəsi həm bu müsbət və həm də mənfi cəhətlərin təsiri altında formalaşır. Bu zaman mənfi təsirlərə meyl göstərən gənclərin bu yola aludəçiliyi son nəticədə onun həyatının müəyyən hissəsində cinayət törətməyə meylini artırır. Təcrübə göstərir ki, psixoloji durumu zəif olan şəxslər artıq həyatlarının ilk pilləsində bu sınaqdan çıxıb bilməyərək cinayət törədərək, kriminal mühitin təsiri altına düşürlər. Bunun əksinə olaraq psixoloji durumu yaşadığı həyat şəraitinin çətinliklərinə uyğunlaşmış şəxslərdə isə kriminal addımlara meyl bir qədər zəif olur.

Tədqiqatlar göstərir ki, cinayətkarların müəyyən faizi isə normal münasibətlərin qurulduğu, bəzən də ziyalı ailəsindən çıxırlar. Deməli, cəmiyyətin bir hissəsi olan ailənin özü də cəmiyyətdəki mənfi təsirlərdən yan keçə bilmir. Araşdırmalar göstərir ki, bir çox yeniyyətə cinayətkarların, onların valideynlərinin dünyagörüşünün, mədəni səviyyəsinin və savadının çox aşağı səviyyədə olması özlüyündə yetkinlik yaşına çatmayanlar arasında cinayətkarlığın səbəblərindən bir qismini şərtləndirir. Bu məsələdə ailənin mənfi təsiri, ailə tərbiyəsində olan çatışmazlıqlar konkret yeniyyətlərin cinayətkar yola yönəldilməsinə səbəb ola bilər ki, bu da hər bir uşağın şəxsi ləyaqət hissi, qürur kimi bünövrələrin formalaşması böyüdüüyü ailədəki həyat şəraitindən, tərbiyədən çox asılı olduğunu göstərir. Bir sözlə ailə yeniyyətlərinin şəxsiyyət kimi ilkin formalaşmasına ciddi təsir göstərir, bu isə öz növbəsində hər bir üzvün cəmiyyət daxilində öz yerini tapmağa yönəldir. Odur ki, ailə təlim-tərbiyənin ən önəmli və ənənəvi mənbəyi, bünövrəsidir. Heç bir başqa tərbiyəvi xarakter daşıyan institutlar ailə ilə müqayisə oluna bilməz. Necə olmasından asılı olmayaraq məhz ailədə şəxsiyyətin təməli qoyulur, yaşama prinsipləri, uşağın ilkin özünü aparmaq qaydaları, özünə və digər insanlara hiss və münasibətlər formalaşır. İnsanın harada olmasından, yaşından, ətrafında milyonların olmasından asılı olmayaraq doğulub böyüdüüyü ailə ilə olan bağları bunu özünün dərk edib-etməməsindən asılı olmayaraq heç vaxt itmir.

14-16 yaş aralığında olan şəxslərin psixoloji dərəcəni nəzərdən keçirsək görərik ki, bu yaş dövrü, onların ilkin formalaşmağa başladığı, maddi və mənəvi dəyərlərin, cəmiyyətdə davranış qaydalarının təşəkkül tapdığı bir mərhələdir. Bu yaş aralığında olan yeniyyətlər özlərini və ətraf aləmi dərk etməyə, onlarla sosial əlaqələrin qurulmasına səy göstərirlər. Bu halda onlar mənfi təsirlərə məruz qalaraq özləri də bunu tam dərk etmədən, cinayətkar aləmin təsiri altına düşə bilərlər. Buna görə də onların düzgün həyat mövqeyi seçmələrində, həyatda rastlaşdıqları müsbət təsirlər mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətkarlığının təşəkkül tapmasında yeniyyətlərin özünü əhatə edən mühitin, onun ətrafının mənfi təsiri böyük rol oynayır ki, bu onun yaşadığı, təhsil aldığı məişət, tədris, istehsalat və sair mühit ola bilər. Ətrafın təsiri təbii ki, daha böyük və önəmlidir. Yeniyyətə konkret mühitə düşdükdə, asudə vaxt keçirmə və ümumi maraqları bölüşmək naminə müəyyən qrupa qoşulmaq, qrupda fərqlənmək, liderliyə malik olanlara özünü nümayiş etdirmək, onlar kimi olmaq, onları tələq etmək, öz mövqeyini sərgiləmək, liderliyi əldə etmək kimi təbii

istəklərə malik olur. Sadalanan səbəblərdən irəli gələrək söyləyə bilərik ki, bir çox hallarda yeniyetmələrin məhz ətrafın təsiri altında cinayət törətmələri aşkar olunur. Hələ bir şəxsiyyət kimi sosiallaşmamış, natamam olan, yəni formalaşma prosesini tam şəkildə bitirməmiş bir fərdə onun ətrafının yaxşı təsiri olmaqla, mənfi təsirinin də mövcudluğu qaçılmazdır.

Azərbaycanın hüquq elmləri doktoru, professor Firudin Səməndərov 2007-ci ildə nəşr edilən “Cinayət hüququ” (ümumi hissə) kitabında yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin cinayət törətmələri və onlara təyin edilmiş cəza barədə yazarkən bu kateqoriya şəxsləri təsvir edərək onların cəmiyyətə və onun dəyərlərinə münasibətini, sosial mühitə uyuşmağa hazır olmaq, mikromühitin neqativ təsirinə qarşı durmaq, öz davranışına rəhbərlik etmək qabiliyyətinə malik olmaq, həmçinin yetkinlik yaşına çatmayanın yaşla bağlı – təlqin etməyə meyillilik, təsir altına düşmə yönəlişinə malik olma, tez təsirlənmə (impulsivlik), xəyalpərəstlik və s. xüsusiyyətləri göstərmişdir.

Aparılmış təhlillər göstərir ki, yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaları üçün yaş həddinin aşağı və yuxarı həddinin müəyyən olunması zamanı onların əqli və iradəvi momentlərinin tənəsüblüyü əsas götürülməlidir. Şəxsin öz hərəkətlərini dərk edib onları idarə edə bilməsi baxımından, onların davranışlarındakı kriminal elementlərin mövcudluğuna daha düzgün qiymət verilə bilər. Eyni zamanda şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün 18 yaşdan daha yuxarı yaş həddinin müəyyən olunması, ölkədə cinayətkarlığa qarşı mübarizənin aparılmasını çətinləşdirə bilər. Son nəticədə onlarda yaranmış kriminogen vərdişlərin islah olunmasını daha da mümkün edər.

Onu da önə çəkmək lazımdır ki, yetkinlik yaşına çatmayanlar arasında olan cinayətkarlıq iştirakçılıq formasında daha çox meydana gəlib, inkişaf edir. Bunun səbəbi də onun məktəbdə, yaşadığı ərazidə, olduğu mühitdə cinayətkar aləmin üzvləri tərəfindən asanlıqla yarana bilən kriminogen əlaqələrdir. Yeniyetmələr çox vaxt öz əhatəsində birliyin olmasına meyl göstərir ki, onlarla birlikdə vaxt keçirmək, spirtli içkilər və digər mənfi vərdişlərlə məşğul olmaq, hətta cinayət törətmək belə onlara daha maraqlı təsir bağışlayır. Onların əhatəsində olan və özlərinin də daxil olduğu bu birlikdə hər bir yeniyetmə özünə və öz gücünə inamını formalaşdırmış olur ki, bu da onların sonradan bu birliklərdən qopmasını çətinləşdirir. Odur ki, yeniyetmələrə ailədə, təhsil müəssisələrində, məktəbdə lazımi diqqətin ayrılmaması onların hələ insan, cəmiyyət barəsində yaranmaqda olan düşüncələrinin arzuolunmaz istiqamətə yönəlməsinə gətirib çıxarır.

Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətkarlığının təşəkkül tapmasında yeniyetmənin özünün də şəxsi xüsusiyyətləri az rol oynamır. Yeniyetmələr arasında cinayətkarlığın ətraflı təhlili hər bir yeniyetməyə fərdi yanaşmanın həyata keçirilməsini, onun şəxsi keyfiyyətlərinin də düzgün qiymətləndirilməsini tələb edir. Xüsusilə uşaqların yaşadığı, böyüdüyü ailə ortamının düzgün və müsbət istiqamətdə formalaşması, təkmilləşməsi və müasir zamanla bərabər, xalqın yüksək dəyərli ənənələrə sadıq qalmaqla, dövlətin də bu yönümlü siyasətinə uyğunlaşması çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ailəni, ailə münasibətlərini son dərəcə yüksək dəyərləndirən Ulu Öndər Heydər Əliyev hesab edirdi ki, cəmiyyətdəki qarşılıqlı münasibətlərdə olduğu kimi, ailədə də hər bir insan özünəməxsus statusa, qayda-qanuna, əlaqələrə və prinsiplərə riayət etməlidir. Hər bir ailə üzvü öhdəsinə düşən funksiyaları yerinə yetirməli, ailənin rifahı üçün bacardığını etməli, ailə üzvlərinə hörmət və qayğı göstərməli, ailənin sevincini və kədərini birgə yaşamalı, bu sahədə mövcud olan ümumi ənənə və qaydalara sadıq olmalıdır. Cəmiyyətin inkişafı ailələrin inkişafından asılıdır. Ailə institutunun möhkəmliyi cəmiyyətin və dövlətin güclənməsinə, inkişaf etməsinə zəmin yaradır.

Nəticə

Müasir dövrdə ölkəmizdə yeniyetmələrə fərdi yanaşma istiqamətində çoxşaxəli tədbirlər həyata keçirilməkdədir. “Uşaqlara dair Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020–2025-ci illər üçün Fəaliyyət Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı məhz yerli səviyyədə uşaqları müdafiə sistemini gücləndirməklə, ölkə üzrə uşaqları müdafiə mexanizminin təkmilləşdirilməsi və genişləndirilməsi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Həmçinin, 27 dekabr 2011-ci ildə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli

Fəaliyyət Proqramı”nda da yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığı ilə mübarizə və sosial reabilitasiyası sahəsində qeyri-hökumət təşkilatları və beynəlxalq təşkilatlarla mütəmadi əməkdaşlıq edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu sahədə qəbul edilən qanunvericilik və əsaslı proqramlar özündə dövlət tərəfindən yetkinlik yaşına çatmayanlara göstərilən böyük qayğı və diqqətin bariz nümunəsi olmaqla onların daim müdafiə edilməsinin, onlara qarşı həssas münasibətin göstəricisidir.

Aparılmış tədqiqatın nəticəsi olaraq belə qənaətə gələ bilərik ki, yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti və onlar tərəfindən törədilən cinayətə görə tətbiq edilən cəza və tərbiyəvi xarakterli tədbirlər bu sahədə aparılan işin daha da təkmilləşdirilməsini tələb edir. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin iştirak etdikləri işlərə dair ibtidai istintaqın aparılması zamanı təlim-tərbiyyə işləri üzrə müvafiq qurumların iştirakları və tövsiyələri nəzərə alınmalıdır. Yetkinlik yaşına çatmayanları cəzalandırmaq deyil, daha çox onların sosial adaptasiyası tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün sosial yönümlü reabilitasiya tədbirləri görülməlidir. Azərbaycan Respublikasında dövlət, yerli özünüidarəetmə orqanları, qeyri-dövlət təşkilatları, hüquqi və fiziki şəxsləri yetkinlik yaşına çatmayanların məhkumluqları ilə əlaqədar onlara gələcək həyat və fəaliyyətlərində çətinliklər yaratmamaları üçün qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və bu sahədə maarifləndirmə tədbirlərini artırılmalıdır.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. Коновалова И.А. Международные стандарты в области предупреждения правонарушений несовершеннолетних, их внедрение в российское законодательство//Образование и право. 2013. №1(41)-2(42)
2. Əliyev R. Cinayətin subyekti olan yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər üçün qanunla müəyyən edilmiş yaş həddinin yerli və beynəlxalq təcrübədə müqayisəli təhlili//”Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər tərəfindən törədilən cinayətlərin cinayət-hüquqi, cinayət-prosessual və kriminalistik problemləri” mövzusunda 17 aprel 2023-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikası DİN-in Polis Akademiyasında keçirilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2023
3. Капинус О.С., Додонов В.Н. Возраст уголовной ответственности в праве современных стран//Современное уголовное право в России и за рубежом: некоторые проблемы ответственности: сб.статей. М., 2008, с.7.
4. Антонова Е.Ю. Субъект преступления: учебное пособие. Владивасток, 2023
5. Карабанова Е.Н. Возрастной критерий уголовно-правовой деликтоспособности лица//Закон. 2024, №1
6. Хромова Н.М. Возраст уголовной ответственности несовершеннолетних//Журнал российского права. 2018. №4
7. Mikayılı Y.R. Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi sahəsində bəzi problemlərə dair//Qanun. 2024. №3(353)
8. Michael A. Corriero. Judging Children as Children a Propoosal for a Juvenile Justice System. Barry Law Review. Vol.9, 2007.
9. Зубкова В.И. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних в зарубежных странах//Организация исполнения уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних: учебное пособие/под ред.А.М.Потапова. Вологда, 2015
10. Боровиков С.А. Меры уголовно-правового характера, применяемые в отношении несовершеннолетних: курс лекций. Вологда, 2014

11. Петрова И.А., Герасимова Е.В., Комиссаров ЕЛ. Зарубежный опыт правовой регламентации уголовной ответственности несовершеннолетних//Журнал прикладных исследований. Серия: Право, 2023

